

**Lagunas facultativas.
Facultad de Ingeniería Civil
Universidad Santo Tomas
Tunja**

CAMARGO M. Paula Alicia
Universidad Santo Tomás, paula.camargo@
usantoto.edu.co
Bachiller

CASTELBLANCO PRECIADO. Daniel Felipe
Universidad Santo Tomás, daniel.castelblancop@
usantoto.edu.co
Bachiller

Resumen:

Las lagunas facultativas se caracterizan por su bajo costo y gran eficiencia a la hora de reducir la materia orgánica, microorganismos patógenos y nutrientes presentes en las aguas residuales, es por ello que en este estudio se evaluó el método de McGarry y Pescod, el cual se basa en la carga orgánica, presentada como la carga superficial máxima, así mismo se evalúa la eficiencia global de varios sistemas con diferentes caudales y poblaciones, para así determinar la importancia que tiene la temperatura del sector al momento de ejecutarse una laguna facultativa allí, y a su vez, con un valor de una población “estudio” analizar el comportamiento que presenta una laguna facultativa ante temperaturas atípicas o extremas; demostrando así el porqué este método tiene en cuenta que estas lagunas funcionan de una manera más eficiente ante temperaturas templadas ($\geq 17^{\circ}\text{C}$). Con esto se evidenció que, ante temperaturas menores a 5°C , las lagunas facultativas presentan una reducción negativa de materia orgánica, microorganismos patógenos y nutrientes, lo que indica que no se estaría ni reduciendo ni removiendo ningún factor, de lo que se concluye que evidentemente la temperatura es crucial a la hora del diseño y sobre todo del funcionamiento de una laguna facultativa.

Palabras clave: Facultativas, patógenos, eficiencia, temperatura, remover.

Abstract:

Facultative lagoons are characterized by their low cost and great efficiency in reducing organic matter, pathogenic microorganisms and nutrients present in wastewater, which is why in this study the McGarry and Pescod method was evaluated, which is based on the organic load, presented as the maximum surface load, the overall efficiency of several systems with different flow rates and populations is also evaluated, in order to determine the importance of the temperature of the sector when executing a facultative lagoon there, and to In turn, with a value of a “study” population, analyze the behavior that a facultative lagoon presents in the face of atypical or extreme temperatures; thus demonstrating why this method takes into account that these lagoons work more efficiently at temperate temperatures ($\geq 17^{\circ}\text{C}$). This shows that, at temperatures lower than 5°C , the facultative lagoons present a negative reduction of organic matter, pathogenic microorganisms and nutrients, which indicates that no factor is being reduced or eliminated, from which it is concluded that Obviously, temperature is crucial when it comes to the design and, above all, the operation of a facultative lagoon.

Keywords: Facultative, pathogenic, efficiency, temperature, remove.

1. INTRODUCCIÓN

Con este trabajo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, generando un pensamiento crítico basado en aprendizaje basado en problemas, con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinaria (Acosta Castellanos et al., 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021).

El tratamiento que se le tiene que dar a las aguas residuales tiene que ser un tratamiento adecuado para cada situación, ya sea climática, poblacional o económica, por ende es importante el tratamiento seleccionado ya que con este se va a buscar siempre preservar y proteger tanto la calidad del agua como el medio ambiente; una de las posibles soluciones son las lagunas facultativas, se distinguen debido a su bajo costo y son diseñadas con la finalidad de eliminar diferentes contaminantes y así mismo mejorar las condiciones del agua residual purificándola justo antes de ser dispuestas nuevamente en el medio ambiente; a lo largo del

estudio se expondrá más a detalle cómo funcionan las lagunas facultativas (Salamanca).

En sí, las lagunas facultativas representan aquellas estructuras las cuales tienen la capacidad de operar sin esa necesidad de tener o agregar cierta cantidad de oxígeno o incluso de generar agitaciones mecánicas para la obtención del mismo; estas lagunas trabajan y funcionan gracias a diferentes procesos naturales para lograr así una considerable eliminación de contaminantes presentes en el agua residual, sin depender de diversos tipos de tecnologías intensivas para el tratamiento de las aguas residuales (Salamanca).

Las lagunas facultativas se caracterizan porque cuentan con tres zonas, una zona aerobia, una zona facultativa y una zona anaerobia (Gerardi, 2015), lo que indica que estas pueden funcionar tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, en estas lagunas se pueden encontrar diferentes tipos de microorganismos, ya sean organismos estrictamente de la zona cerca de la superficie, los cuales serían los organismos aeróbicos, como también aquellos que por el contrario se encuentran en la zona fangosa de la laguna (Tilley, y otros, 2020), o sea en la zona más profunda, los cuales serían los organismos anaeróbicos, sin embargo aquellos seres vivos que se adaptan mejor al medio, son los conocidos como microorganismos facultativos, ya que estos cuentan con una capacidad grande de supervivencia en condiciones atípicas de las lagunas facultativas, como lo son los fuertes cambios que se llegan a presentar en el oxígeno disuelto ya sea a lo largo del día o a lo largo de los años. Adicional a los diversos tipos de bacterias que se generan, en las lagunas facultativas es sustancial y poco indispensable la presencia algal, ya que son las principales generadoras de oxígeno disuelto (Matsumoto & Sanchez Ortiz, 2010).

Como se mencionó anteriormente, en las lagunas facultativas, las aguas residuales se almacenan y luego se degradan principalmente gracias a diferentes tipos de microorganismos presentes allí, iniciando con los microorganismos aeróbicos, los cuales son aquellos que se encuentran en la parte superior de la laguna y en donde para generarse este proceso tiene que haber presencia de oxígeno, mientras que en la parte inferior de la laguna se encuentran los organismos anaeróbicos, y allí se genera este proceso debido a esa ausencia o poca presencia de oxígeno (Gerardi, 2015).

Algunos factores que afectan de cierta manera esa purificación en las lagunas facultativas son los factores climáticos, los factores físicos y los factores químicos y bioquímicos. En los factores climáticos principalmente está la temperatura, la cual es un factor crítico para el diseño de la laguna, ya que dependiendo del clima del municipio o ciudad donde se vaya a ejecutar, se determinará la eficiencia de dicha laguna, ya que en climas cálidos se tiene una mejor descomposición de los contaminantes presentes en las aguas residuales, esto debido a que las altas temperaturas aceleran la actividad microbiana presente en las lagunas (Williamson, y otros, 1970), de igual manera, cuando hay temperaturas elevadas el agua puede contener menor cantidad de oxígeno, lo que puede afectar la actividad interna de los microorganismos aeróbicos, o sea, los que se encuentran cerca de la superficie; así mismo, otra ventaja del clima cálido es que gracias a las elevadas temperaturas,

el proceso de descomposición del nitrógeno y del fósforo (Aponte Reyes, 2017) es mucho más efectivo (Salamanca).

Con esto se resalta la importancia de la temperatura en las lagunas facultativas y lo influyente que puede llegar a ser en procesos como la actividad microbiana, la oxigenación del agua y en general en la eficiencia de la laguna, y así mismo resaltar que en climas cálidos las lagunas tienden a tener un mayor grado de eficiencia, mientras que en climas con temperaturas bajas pueden llegarse a requerir diversos complementos o diferentes adaptaciones para poder mantener una buena eficiencia (Matsumoto & Sanchez Ortiz, 2010).

Adicional al factor de la temperatura, se tienen que tener en cuenta las precipitaciones, dado a que estas generan un aumento en el caudal del afluente, generando con esto una disminución en los tiempos de retención (Tilley, y otros, 2020), adicional a esto, se generan ciertas turbulencias las cuales generan que las lagunas se revuelvan; finalmente las precipitaciones también generan una disminución del oxígeno disuelto después de que ocurren las precipitaciones, esto se produce debido a un aumento en la demanda del mismo oxígeno disuelto, a causa de un aumento en la materia orgánica, o por aumento de sólidos arrastrados por las corrientes de aguas lluvias (Salamanca).

Por otro lado, para los factores físicos se tiene en cuenta principalmente el flujo a través de las lagunas, debido a que las lagunas están muy influenciadas a la forma de la circulación del agua; y esta se puede ver muy afectada principalmente por el tamaño y la forma de la laguna, como también por las velocidades y dirección del viento; a esto se le conoce como anomalías de flujo, las cuales se originan en zonas donde el agua presente en las lagunas queda estancada durante mucho tiempo, a estas zonas se les conoce como zonas muertas (Salamanca).

A parte del flujo a través de las lagunas, otro factor físico con el que se cuenta es la profundidad, la cual tiene un rango de entre 1 y 2 metros (Matsumoto & Sanchez Ortiz, 2010), y este factor es importante debido a su relevancia en la productividad de las algas, y de la misma manera, tener en cuenta que las lagunas con profundidades superiores a las sugeridas, se pueden presentar ciertos problemas, como lo pueden ser una disminución en la productividad de las algas o en la eficiencia de la laguna (Salamanca).

De igual manera, para los factores químicos y bioquímicos, se tienen en cuenta el pH (Williamson, y otros, 1970), el cual es esencial para verificar si una laguna está funcionando de manera adecuada, ya que tiene que estar en un rango de 7,5-8,5 (Salamanca). Así mismo, el pH de las lagunas puede presentar ciertas fluctuaciones a lo largo del día e incluso de los años, esto debido a la radiación solar (Gerardi, 2015).

Finalmente, otro de los mecanismos que representa la eficiencia y buen funcionamiento de las lagunas facultativas es el oxígeno disuelto, ya que una laguna facultativa que tenga un correcto funcionamiento, tendrá una capa superficial oxigenada. Este aspecto va ligado con la profundidad, ya que, a menor profundidad, cerca de la superficie, habrá mayor presencia de oxígeno disuelto y a mayor profundidad este va disminuyendo hasta hacerse prácticamente nulo (Salamanca).

2. METODOLOGÍA

Con el fin de evaluar la remoción de carga que se puede presentar en el diseño de una laguna facultativa a partir de características como lo pueden ser el número de habitantes, DBO, temperatura promedio, dotación promedio y caudal del agua residual, se usó el método de McGarry y Pescod, el cual es un método empírico, estos autores desarrollaron ciertos criterios de dimensionamiento basado en las temperaturas ambientes del sector donde se van a ejecutar las lagunas, los autores mencionados lograron esto reuniendo diversos datos de cerca de 143 condiciones de lagunas facultativas primarias y así mismo, diversos datos de remoción de DBO, con un promedio de 72.5%, consiguiendo así la siguiente correlación direccionada a la carga orgánica superficial de las lagunas facultativas primarias (Yanez, 1983).

$$CSR = 10.35 + 0.725 CSM [1]$$

(Romero, 2004).

En donde:

$$CSR = \text{Cargas superficiales removidas} \left(\frac{KgDBO}{hab * d} \right)$$
$$CSM = \text{Cargas superficiales máximas} \left(\frac{KgDBO}{hab * d} \right)$$

La correlación presentada anteriormente, presenta un error estándar de aproximadamente ± 16.4 KgDBO/hab*d, así mismo, esta correlación es válida en sectores o municipios con temperaturas templadas ($\geq 17^\circ$) (Rodríguez Serrano, 2008), de igual manera, esta correlación es viable para cargas superficiales aplicadas o máximas (CSM) de entre 50 y 500 KgDBO/hab*d (Yanez, 1983).

Con el uso de esta correlación se puede implementar un parámetro importante, el cual además de haber sido empleado, ha sido considerado por muchos años uno de los parámetros más relevantes para el dimensionamiento, el cual permite soportar el diseño de una laguna facultativa, este parámetro es la carga superficial orgánica (Yanez, 1983).

La temperatura juega un papel importante en la eficiencia de las lagunas, es por ello que McGarry y Pescod estudiaron esa influencia generada por la temperatura en las lagunas facultativas, quienes resaltan que existe una cuantiosa evidencia para implementar un uso más elevado que el tradicionalmente aplicado de carga orgánica superficial, esto basado en el estudio de muchos datos de diversas instalaciones en el mundo (Matsumoto & Sanchez Ortiz, 2010).

Es por ello que desarrollaron una correlación directa para la carga orgánica superficial máxima (CSM), sobre la cual las lagunas facultativas llegan a su fallo, generando con esto una transformación de un estrato anaeróbico, eliminando a su vez el estrato aeróbico a lo largo de toda la laguna; dicha correlación se presenta a continuación (Yanez, 1983).

$$CSM = 60.3 + 1.0993^T [2]$$

(Romero, 2004).

En donde:

$T = \text{Temperatura ambiente del sector mensual promedio } (^{\circ}\text{C})$

La posibilidad de aplicar cargas superficiales de un rango de 400 a 600 (KgDBO/hab*d) en sectores con temperaturas que varían de 20° a 25° es muy alta (Cortes, y otros, 2011). Así para lograr un funcionamiento adecuado de la laguna, se tiene que garantizar la aplicación de la correlación anterior en la época o mes del año más frío. Con esto también se resalta de la correlación anterior de McGarry y Pescod la relación existente con la ecuación de la ley de Arrhenius, la cual se caracteriza por un incremento en el oxígeno disuelto producto de las algas, que va directamente relacionado con el incremento de temperatura (Yanez, 1983).

La correlación presentada anteriormente de la temperatura, de cierta manera es curiosa, esto debido a que decreta de cierta manera una dependencia en la temperatura con respecto a la carga máxima aplicable, esto debido a que su uso con respecto al mes del año más frío presentado en el lugar puede resultar en un sobre diseño de la laguna facultativa (Yanez, 1983)

Haciendo una breve discusión sobre las correlaciones presentadas anteriormente, se resalta que la correlación de la carga superficial removida es en definitiva viable para su aplicación en las lagunas facultativas primarias.

Es importante resaltar la importancia de un diseño (Mendez Gutierrez & Diaz Marrero, 2006) adecuado de las lagunas facultativas para así lograr garantizar los estándares mínimos de la calidad del agua como también su óptimo funcionamiento. De manera tal que a continuación se evocan nuevamente las correlaciones presentadas anteriormente por McGarry y Pescod [1] y [2] y adicional a estas se expondrán las diferentes ecuaciones para el diseño y dimensionamiento de una laguna facultativa teniendo en cuenta las diferentes cargas orgánicas, la temperatura del sector, el tiempo de retención hidráulico y las profundidades (Luege, y otros, 2007); esto basado en McGarry y Pescod, quienes proporcionan diferentes fórmulas que son la base científica necesaria para lograr el objetivo del estudio (Yanez, 1983).

2.1. Ecuaciones

2.1.1 Carga superficial máxima

$$CSM = 60.3 + 1.0993^T [2]$$

(Romero, 2004).

Donde:

$T = \text{Temperatura ambiente del sector mensual promedio } (^{\circ}\text{C})$

$CSM = \text{Carga superficial máxima } \left(\frac{\text{KgDBO}}{\text{hab} * d} \right)$

2.1.2 Área superficial

$$A = \frac{Q * DBO}{1000 * CSM} [3]$$

(Romero, 2004).

Donde:

$$Q = \text{Caudal} \left(\frac{m^3}{d} \right)$$

$$DBO = \text{Demanda biológica oxígeno} \left(\frac{mg}{lt} \right)$$

$$CSM = \text{Carga orgánica superficial máxima} \left(\frac{KgDBO}{hab * d} \right)$$

$$A = \text{Área (ha)}$$

2.1.3 Tiempo de residencia o de retención hidráulico

$$\theta h = \frac{A * H}{Q} [4]$$

(Romero, 2004).

Donde:

$$Q = \text{Caudal} \left(\frac{m^3}{d} \right)$$

$$A = \text{Área (m}^2\text{)}$$

$$\theta h = \text{Tiempo de residencia o retención hidráulico (días)}$$

$$H = \text{Profundidad útil de la laguna (m)}$$

2.1.4 Carga orgánica volumétrica

$$COV = \frac{DBO * Q}{A * H} [5]$$

(Romero, 2004).

Donde:

$$Q = \text{Caudal} \left(\frac{m^3}{d} \right)$$

$$A = \text{Área (m}^2\text{)}$$

$$H = \text{Profundidad útil de la laguna (m)}$$

$$DBO = \text{Demanda biológica oxígeno} \left(\frac{mg}{lt} \right)$$

$$COV = \text{Carga orgánica volumétrica} \left(\frac{gDBO}{m^3 * d} \right)$$

2.1.5 Carga orgánica superficial removida

$$CSR = 10,35 + 0,725 * CSM [1]$$

(Romero, 2004).

Donde:

$CSR = \text{Carga orgánica superficial removida} \left(\frac{KgDBO}{hab * d} \right)$

$CSM = \text{Carga orgánica superficial máxima} \left(\frac{KgDBO}{hab * d} \right)$

2.1.6 Eficiencia de remoción

$$E_1 = \frac{CSR}{CSM} [6]$$

(Romero, 2004).

$E_1 = \text{Eficiencia} (\%)$

$CSR = \text{Carga orgánica superficial removida} \left(\frac{KgDBO}{hab * d} \right)$

$CSM = \text{Carga orgánica superficial máxima} \left(\frac{KgDBO}{hab * d} \right)$

Hasta este punto se examina el efluente primario, al cual se le calcularon sus parámetros, los cuales van del paso número 2.1.1 hasta el 2.1.6. A partir de este punto se realiza una corrección en el sistema o un proceso de ajuste (Acosta Castellanos).

2.1.7 Remanente

$$Er = 100 - E_1 [7]$$

(Romero, 2004).

Donde:

$Er = \text{Remanente} (\%)$

$E_1 = \text{Eficiencia} (\%)$

2.1.8 Carga orgánica del efluente primario

$$CO_1 = DBO * Q * Er [8]$$

(Romero, 2004).

Donde:

$DBO = \text{Demanda biológica oxígeno} \left(\frac{mg}{lt} \right)$

$Q = \text{Caudal} \left(\frac{m^3}{d} \right)$

$Er = \text{Remanente} (\%)$

$CO_1 = \text{Carga orgánica del efluente primario} \left(\frac{KgDBO}{d} \right)$

2.1.9 Corrección por la relación del DBO total con el DBO soluble

$$CO_{1c} = CO_1 * \left(\frac{DBO_{total}}{DBO_{soluble}} \right) [9]$$

$$CO1_c = CO_1 * 2 [9,1]$$

(Romero, 2004).

Donde:

$$CO_1 = \text{Carga orgánica del efluente primario} \left(\frac{KgDBO}{d} \right)$$

$$CO1_c = \text{Carga orgánica corregida} \left(\frac{KgDBO}{d} \right)$$

$$\left(\frac{DBO_{total}}{DBO_{soluble}} \right) = \text{Relación supuesta}$$

A partir de este punto se vuelve a hacer el mismo procedimiento iniciando desde el paso 2.1.1 hasta el paso 2.1.6, esto con el fin de hacer un recalcu para así determinar finalmente los valores finales del diseño de la laguna facultativa primaria, para así finalmente calcular la eficiencia global del sistema y el DBO del efluente secundario (Acosta Castellanos).

2.1.10 Eficiencia global del sistema

$$Et = 1 - (1 - E_1) * (1 - E_2) [10]$$

(Romero, 2004).

Donde:

$$E_1 = \text{Eficiencia (\%)}$$

$$E_2 = \text{Eficiencia luego del recalcu (\%)}$$

$$Et = \text{Eficiencia global del sistema (\%)}$$

2.1.11 DBO del efluente secundario

$$DBO_e = CO1_c * (1 - Et) [11]$$

(Romero, 2004).

Donde:

$$CO1_c = \text{Carga orgánica corregida} \left(\frac{KgDBO}{d} \right)$$

$$Et = \text{Eficiencia global del sistema (\%)}$$

$$DBO_e = \text{DBO del efluente secundario}$$

En resumen, las ecuaciones presentadas anteriormente son la base fundamental en el diseño de las lagunas facultativas primarias, ya que de estas depende el éxito de una laguna facultativa, junto con una buena supervisión, prácticas sostenibles y una buena gestión de las mismas (Luege, y otros, 2007). A continuación, se presentarán los resultados obtenidos del diseño de una laguna facultativa, empleando un ejemplo práctico aplicado a diferentes números de poblaciones como también de variaciones climáticas, incluyendo una temperatura extrema para evidenciar el comportamiento de las lagunas en condiciones extremas y así poner

a prueba las afirmaciones presentes en el estudio y de igual manera comprobar las correlaciones y ecuaciones de McGarry y Pescod.

3. RESULTADOS

De las seis poblaciones estudiadas para el diseño de lagunas facultativas, se tienen diferentes características y a partir de ellas se tienen unos datos iniciales, los cuales se encuentran registrados en la Tabla 1, donde se observa que las poblaciones tienen una cantidad de habitantes que se encuentran desde rangos pequeños (780 habitantes) a unas cantidades significativas (8600 habitantes) y se denota la variación en sus características a pesar de no ser tan diferentes entre poblaciones.

Tabla 1. Datos Iniciales

Pobla ción	Habita ntes	DBO	DBO	Temperatu ra promedio	Dotación promedio	Caudal agua residual
Nº	hab	mg/L	Kg/m ³	°C	L/hab*d	m ³ /d
1	780	120	0,12	22	200	132,6
2	780	350	0,35	22	200	132,6
3	1200	150	0,15	16	200	204
4	1200	250	0,25	16	200	204
5	3300	110	0,11	29	200	561
6	6000	400	0,4	29	200	1020

Partiendo de lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta la Tabla 1, se tienen condiciones iniciales asumidas que permiten obtener, mediante cálculos, las variables de diseño iniciales presentadas en la Tabla 2 y Tabla 3, puesto que son importantes para evaluar la remoción de carga orgánica y así obtener el DBO del efluente secundario partiendo de correcciones que se dan desde la carga orgánica corregida y la eficiencia global del sistema (Et). También, se determina que al utilizar el método de McGarry y Pescod, al aumentar la temperatura, se obtienen mayores cargas superficiales máximas (Long ho, Wout Van, & Goethals, 2017)

Tabla 2. Variables de diseño

Profundidad útil	DBO soluble supuesto	CSM	A	A
m	-	KgDBO/hab*d	ha	m ²
1,5	2	484,03	0,03	328,74
1,5	2	484,03	0,10	958,82

1,5	2	274,27	0,11	1115,69
1,5	2	274,27	0,19	1859,49
1,5	2	939,05	0,07	657,15
1,5	2	939,05	0,43	4344,82

Tabla 3. Variables de diseño

θ	COV	CSR	E_I
días	KgDBO/m ³ d	KgDBO/hab*d	-
3,72	0,03	361,27	0,75
10,85	0,03	361,27	0,75
8,20	0,02	209,20	0,76
13,67	0,02	209,20	0,76
1,76	0,06	691,16	0,74
6,39	0,06	691,16	0,74

En la Tabla 4 y Tabla 5 se observa que, para cada una de las poblaciones, según sus características, los valores requeridos se hallan a partir de la corrección por carga o DBO soluble según el caso, para lograr obtener el DBO del efluente secundario más óptimo para la necesidad de las diferentes poblaciones en estudio.

Tabla 4. Diseño

Población	CO ₁ (por DBO soluble)	CO ₁ (por carga)	CO ₁ C	Verificación	Asc	Asc
N°	KgDBO/d	KgDBO/hab*d	KgDBO/d	-	ha	m ²
1	4,04	122,76	245,52	OK	0,13	1326
2	11,77	122,76	245,52	OK	0,13	1326
3	7,26	65,07	130,15	OK	0,20	2040
4	12,10	65,07	130,15	OK	0,20	2040
5	16,29	247,89	495,78	OK	0,56	5610
6	107,70	247,89	215,41	OK	1,02	10200

Así mismo, como se detalla en la Tabla 5, el diseño de la laguna facultativa para cada una de las poblaciones, resulta ser favorable, puesto que se obtiene un efluente con una calidad mayor, lo que indica que se alcanza una estabilización elevada en cuanto a la materia orgánica, como así mismo la reducción en el contenido de nutrientes y bacterias coliformes (Rodríguez Serrano, 2008)

Tabla 5. Diseño

Población	Recalculo Θ	COV _c	Recalculo CSR	E ₂	E _T	DBO del efluente secundario
N°	d	kgDBO/m ³ *d	KgDBO/ha b*d	-	-	mg/L
1	7,33	16,37	188,35	0,77	0,94	14,50
2	21,38	16,37	188,35	0,77	0,94	14,50
3	17,29	8,68	104,71	0,80	0,95	6,04
4	28,81	8,68	104,71	0,80	0,95	6,04
5	3,33	33,05	369,79	0,75	0,93	
6	27,85	14,36	166,52	0,77	0,94	12,91

Partiendo del análisis de las poblaciones se obtiene que:

En la Tabla 6, se observa la población 1 y 2, éstas poseen la misma cantidad de habitantes y a su vez, la misma temperatura, a pesar de ello, la demanda biológica de oxígeno es distinta, sin embargo, esto no evita que ambas, en el diseño, tengan características iguales, así se obtiene que la eficiencia global en el sistema sea del 94% y el DBO del efluente secundario para ambos casos sea el mismo, cabe resaltar que para estas poblaciones, se realiza una corrección por DBO soluble puesto que, al realizar los cálculos en el diseño, si no se realizaba la corrección, la eficiencia era superior al 100% al realizar la corrección por carga (Cortez Marin, 2007).

Tabla 6. Poblaciones 1 y 2

Características de la población	Población	
	1	2
	Cuenta con una población de 780 habitantes, la temperatura es de 22°C y la	Cuenta con una población de 780 habitantes, la temperatura es de 22°C y la dotación promedio es de 200 L/hab*día

	dotación promedio es de 200 L/hab*día			
Características del agua residual	El DBO presente en el agua es de 0.12 Kg/m ³ , así mismo presenta un caudal de 132.6 m ³ /d		El DBO presente en el agua es de 0.35 Kg/m ³ , así mismo presenta un caudal de 132.6 m ³ /d	
	<i>Profundidad útil: 1.5 m</i>		<i>Profundidad útil: 1.5 m</i>	
	DBO _{soluble} : 2		DBO _{soluble} : 2	
	<i>Carga superficial máxima: 484.03 kgDBO/hab*d</i>		<i>Carga superficial máxima: 484.03 kgDBO/hab*d</i>	
	<i>Área (ha)</i>		<i>Área (ha)</i>	
	A _(inicial) = 0,03	Asc= 0,06	A _(inicial) = 0,10	Asc= 0,19
Características de diseño	<i>Tiempo de retención (días)</i>		<i>Tiempo de retención (días)</i>	
	Θ _(inicial) = 3,7	Θ _(final) = 7,33	Θ _(inicial) = 10,85	Θ _(final) = 21,38
	<i>Carga orgánica volumétrica (KgDBO/m³*d)</i>		<i>Carga orgánica volumétrica (KgDBO/m³*d)</i>	
	COV= 0,03	COV _c = 33,49	COV= 0,03	COV _c = 11,48
	<i>Carga superficial removida (KgDBO/hab*d)</i>		<i>Carga superficial removida (KgDBO/hab*d)</i>	
	CSR _(inicial) = 361,27	CSR _(final) = 188,35	CSR _(inicial) = 361,27	CSR _(final) = 188,35
Eficiencias	E ₁ =0,75	E _t = 0,94	E ₁ =0,75	E _t = 0,94
DBO del efluente secundario	14.50 mg/L		14.50 mg/L	

En el caso de la población 3 y 4 Tabla. 7, se puede observar que, tienen un comportamiento similar al presentado en las poblaciones 2 y 3 y para llegar al diseño también se realiza por DBO soluble; pero lo que lo diferencia es que la cantidad de habitantes es mayor. Al realizar una comparación de estas poblaciones (3 y 4), cuentan con 1200 habitantes y su temperatura es de 16°, así mismo, cuando se realiza el diseño, se diferencia el área superficial en cada una de ellas debido al DBO que posee cada una, pero al realizar la corrección respectiva, se utiliza el DBO soluble, lo que permite que el DBO del efluente secundario, sea óptimo e igual en ambas poblaciones.

El análisis en poblaciones donde la cantidad de habitantes es diferente y mayor, como el caso de la población 5 y 6 como se muestra en la Tabla 8, las características de diseño, dejan ver que varían una con respecto a la otra, esto por la dimensión de sus habitantes y se obtienen inicialmente eficiencias del 74% y para este caso, debido a que la corrección realizada por DBO soluble resulta superar el 100%, se determina que es indispensable realizar la corrección por carga, lo que permite que el DBO del efluente secundario sea óptimo con unas eficiencias de hasta el 93%.

Realizando la comparación entre las poblaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se observa una “población de prueba” con la cual se verifica y afirma que, el método no es eficiente en el caso de poblaciones donde se poseen bajas temperaturas en el ambiente, corroborando que el método de McGarry y Pescod efectivamente está ligado a temperaturas medias altas, puesto que, como se observa en la Tabla 10, la población, al tener una temperatura muy baja, se evidenció que no se puede ni por el lado de DBO soluble, ni carga orgánica, puesto que el por DBO, el efluente secundario arroja eficiencias mayores al 100% y por carga el DBO del efluente secundario es negativo.

Tabla 8. Población de prueba

<i>Población</i>		
7		
Características de la población	Cuenta con una población de 12000 habitantes, la temperatura es de 5°C y la dotación promedio es de 200 L/hab*día	
Características del agua residual	El DBO presente en el agua es de 0.8 Kg/m ³ , así mismo presenta un caudal de 2040 m ³ /d	
Profundidad útil: 1.5 m		
DBO _{soluble} : 2		
Carga superficial máxima: 96.81 kgDBO/hab*d		
<i>Área (ha)</i>		
Características de diseño	$A_{(inicial)} = 16.86$	$Asc = 50,15$
	<i>Tiempo de retención (días)</i>	
	$\Theta_{(inicial)} = 123,96$	$\Theta_{(final)} = 368,74$
	<i>Carga orgánica volumétrica (KgDBO/m³*d)</i>	
	$COV = 0,01$	$COV_c = 0,09$
	<i>Carga superficial removida (KgDBO/hab*d)</i>	

	CSR _(inicial) = 80,53	CSR _(final) = 33,94
Eficiencias	E ₁ = 0,83	E _t = 1,01
DBO del efluente secundario		-0,24

El DBO del efluente secundario, como se ha dicho anteriormente, se refiere a la estabilización elevada en cuanto a la materia orgánica, como así mismo la reducción en el contenido de nutrientes y bacterias coliformes lo que nos permite identificar un ambiente óptimo para el tratamiento de aguas residuales, por ello, al detallar el proceso de diseño que conlleva a determinar este DBO óptimo, se tiene en cuenta la eficiencia global del sistema, de la cual parte con la premisa que presentan los autores McGarry y Pescod donde ellos establecen el método bajo unas condiciones de temperatura, lo que tiene una relación directamente con la eficiencia global del sistema, así mismo que con la carga superficial máxima, que es el valor más importante dentro del diseño, puesto que a partir de este, se realizan los cálculos y es en el que se basa la metodología de los autores (Long ho, Wout Van, & Goethals, 2017). En la gráfica 1, se presenta la relación que tiene la carga superficial máxima, junto con la temperatura y cada una de las poblaciones en estudio, incluida la de prueba, así mismo se observa que a mayor temperatura, mejor remoción de materia orgánica.

Gráfica 1. Relación de carga superficial máxima y temperatura con respecto a la población

4. CONCLUSIONES

El sistema de tratamiento de aguas residuales para la reducción de materia orgánica, microorganismos patógenos y nutrientes presentado en el estudio, representa una alternativa viable y de bajo costo para implementarse en municipios con una población no muy alta.

La temperatura juega un papel importante con respecto a la eficiencia global del sistema, lo cual puede generar que una laguna facultativa no funcione y adicional a eso, conlleva a generar sobredimensionamientos en temperaturas atípicas de las lagunas facultativas.

Una posible desventaja de las lagunas facultativas es que requieren constantemente tanto un seguimiento como una supervisión principalmente en su operación como también en su mantenimiento, por lo cual, estas lagunas facultativas no se deben tomar en consideración como sistemas de auto operación.

Las poblaciones pueden tener características iguales, pero lo que las hace diferentes son las características del agua residual, especialmente el DBO, partiendo de esto, se determinaron las características de diseño y allí se observa que, al finalizar el proceso, las eficiencias son mayores a las iniciales y así mismo se interpreta que a mayor temperatura, se presentará una remoción de carga orgánica haciendo a la laguna más óptima y eficaz.

Cómo se pudo evidenciar, el método de McGarry y Pescod está ligado completamente a la carga superficial máxima, dónde a partir de la temperatura se juega un papel importante, lo que permite calcular eficiencias y finalmente la carga orgánica removida a partir del DBO del efluente secundario, así mismo permite hacer correcciones ya sea por carga o por DBO soluble

REFERENCIAS

- Acosta Castellanos, P. M. (s.f.). LAGUNA FACULTATIVA; EJEMPLO DE DISEÑO POR EL MÉTODO DE MCGARRY Y PESCOD. *Universidad Santo Tomás*.
- Aponte Reyes, A. (2017). Developing Ecological Models on Carbon and Nitrogen in Secondary Facultative Ponds. *SinceDirect*, 437-456.
- Cortes, F., Luevanos, A., Luevanos, R., Uranga, C., Ávila, C., & Gonzales, L. (2011). Diseño de lagunas de estabilización en serie con diferentes configuraciones. *Revista de Arquitectura e Ingeniería*.
- Cortez Marin, L. (2007). SIMULACIÓN DE UN CONTROL NO LINEAL DE OXÍGENO DISUELTO Y DEMANDA QUÍMICA DEOXÍGENO EN UN REACTOR DE LODOS ACTIVADOS. *Universidad de Chile*.
- Gerardi, M. (2015). *The biology and troubleshooting of facultative lagoons*. Illustrations by Brittany Litle.
- Investigación y Educación en Enfermería. (2007). El resumen de un artículo científico: Qué es y qué no es. 25 (1), 14-17. Recuperado el 10 de Marzo de 2016, de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072007000100001&lng=en&tlng=es.
- Long ho, Wout Van, E., & Goethals, P. (2017). Design of waste stabilization pond systems: A review. *ResearchGate*.
- Luege, L., Navarro, R., Anaya, R., Ardavín, J., Soto, S., Becerra, J., . . . Reyes, R. (2007). DISEÑO DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN. *Comisión Nacional del Agua*.
- Matsumoto, T., & Sanchez Ortiz, I. (2010). EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR LAGUNAS FACULTATIVAS E IMPLICACIONES EN LA SALUD PÚBLICA. *SCIELO*.
- Mendez Gutierrez, C., & Diaz Marrero, M. (2006). Lagunas, diseño, operación y control. *INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO JOSÉ ANTONIO ECHEVERRÍA*.
- Rodriguez Serrano, J. A. (2008). Tratamiento de aguas residuales en pequeñas comunidades. *Universidad de Sonora*.
- Salamanca, U. d. (s.f.). Lagunas facultativas. *Repositorio USAL*, 1-22.
- Tilley, E., Ulrich, L., Lutis, C., Reymond, P., Schertenleib, R., & Zurbrügg, C. (2020). Laguna de estabilización. *Sustainable Sanitation and Water Management Toolbox*.
- U Rosario. (10 de MARZO de 2016). *Ciencias humanas - guías de calidad académica*. Obtenido de <http://www.urosario.edu.co/cienciashumanas/GuiasdeCalidadAcademica/49c/>
- Williamson, Gray, Van Heuvelen, Rademacher, McKinney, Jackson, . . . Rowena. (1970). *2nd International symposium for waste treatment lagoons*. Missouri: University of Kansas.
- Yanez, F. (1983). Avances en el tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización. *Organización panamericana de la salud*.

AUTOR (AUTORES)

DANIEL FELIPE CASTELBLANCO PRECIADO, bachiller académico en proceso de formación para obtener el título de ingeniero civil.

PAULA ALICIA CAMARGO MOLANO, bachiller académico en proceso de formación para obtener el título de ingeniero civil.
